

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

ИНН: 309099598

Volume 08, | December, 2023

Nevrotik depressiyaning jinsga ko'ra elektroentsefalografik xususiyatlari

Ismoilov Kamoljon Komiljon o'g'li

Kafedra: Nevrologiya va tibbiy psixologiya

Yo'nalish: Tibbiy psixologiya 3-kurs

Ilmiy rahbar: professor **Ibodullayev Zarifboy Rajabovich**

A B S T R A C T	KEYWORDS
<p>Depressiya bu kundalik faoliyatga ta'sir qiladigan ruhiy holat. Ko'pincha qayg'u, nochorlik, umidsizlik, tashvish va charchoq hissi bilan birga keladi. Boshqa alomatlar uyqusizlik, ishtahaning o'zgarishi, diqqatni jamlashda qiyinchilik, unutulchanlik, asabiylashish, tashvish, o'zini past baholash va jismoniy alomatlar (masalan, bosh og'rig'i yoki oshqozon og'rig'i) bo'lishi mumkin. Ushbu maqola nevroitik depressiyaning jinsga ko'ra elektroentsefalografik xususiyatlari va depessiya kelib chiqish sabablari, ularni davolash chora – tadbirlari haqida yoritilgan.</p>	<p>Depressiya, erkak va ayollar, ruhiy, davo choralari, elektroentsefalografik, xususiyat.</p>

Аннотация: Депрессия — это психическое состояние, которое влияет на повседневную деятельность. Это часто сопровождается чувством грусти, беспомощности, безнадежности, беспокойства и усталости. Другие симптомы могут включать бессонницу, изменения аппетита, трудности с концентрацией внимания, забывчивость, раздражительность, беспокойство, низкую самооценку и физические симптомы (например, головные боли или боли в животе). В статье описаны электроэнцефалографические характеристики невротической депрессии в зависимости от пола, причины депрессии и меры их лечения.

Ключевые слова: Депрессия, мужчины и женщины, психика, лечебные

мероприятия, электроэнцефалография, характеристика.

Abstract: Depression is a mental condition that affects daily activities. It is often accompanied by feelings of sadness, helplessness, hopelessness, anxiety and fatigue. Other symptoms may include insomnia, changes in appetite, difficulty concentrating, forgetfulness, irritability, anxiety, low self-esteem, and physical symptoms (such as headaches or stomach aches). This article describes the electroencephalographic characteristics of neurotic depression by gender, the causes of depression, and their treatment measures.

Key words: Depression, men and women, mental, treatment measures, electroencephalographic, characteristic.

Depressiya ruhiy kasallik bo'lib, u odamda hayotga bo'lgan umidsizlik, odamlarga bo'lgan ishonchsizlik, tushkunlik, yolg'izlik, stress, to'xtovsiz xavotirlanish va shu kabi yomon hissiyotlarni uyg'otishi mumkin. O'ta jiddiy holatlarda, ba'zilar sigaret chekish, spirtli ichimliklar ichish, meyoridan ortiqcha uxlash kabi yomon illatlar bilan o'zlarini chalg'itishga urinishadi. O'spirin yoshidagi bolalarning juda ko'p musiqa tinglashi depressiyadan qiynalishlariga sabab bo'lishi mumkin. Depressiya vaqtida inson ortiqcha miqdorda taom iste'mol qilishi ham mumkin.

Asosiy depressiya (klinik depressiya) ikki haftadan ortiq davom etadigan kuchli yoki jiddiy alomatlarga ega. Bu alomatlar kundalik hayotga aralashadi.

Depressiya turlari: Bipolyar depressiya — bipolyar buzilishi bilan odamlar past kayfiyat va juda yuqori energiya muqobil muddatlari bor davrlar. Past davr mobaynida ular g'amgin yoki umidsiz yoki energiya etishmasligi kabi depressiya belgilariga ega bo'lishi mumkin. Perinatal va tug'ruqdan keyingi depressiya:" Perinatal " tug'ilgan atrofida anglatadi. Ko'p odamlar bu turga postpartum depressiya deb murojaat qilishadi. Perinatal depressiya bir chaqaloqni keyin homiladorlik davrida va bir yilgacha sodir bo'lishi mumkin.¹ Belgilari orqasida borish qaysi kichik achinish sabab, tashvish yoki stress. Doimiy depressiv buzulish: PDD ham dysthymia sifatida tanilgan. PDD belgilari asosiy

¹ Zarifboy Ibodullayev, nevropatolog. Professor. «Asab va ruhiyat» kitobi.

depressiyadan kamroq. Lekin odamlar ikki yil yoki undan ko'proq vaqt davomida PDD alomatlarini boshdan o'tkazadilar. Premenstrual disforik buzilish: Premenstrual disforik buzilish premenstrual buzilish (PMS) ning og'ir shakli hisoblanadi. Bu ularning hayz qadar etakchi kun yoki hafta ichida ayollarga ta'sir qiladi. Psikotik depressiya: psikotik depressiya bilan odamlar og'ir depressiv alomatlar va delusions yoki gallyutsinatsiyalar bor. Delusions aslida asoslangan emas narsalar e'tiqod bor, gallyutsinatsiyalar ko'rib jalb esa, eshitish, yoki narsalar bilan tegdi his aslida yo'q, deb. Mavsumiy hissiy buzulqik (SAD): mavsumiy depressiya, yoki mavsumiy hissiy buzulqik, odatda kech kuzda va erta qishda boshlanadi. Ko'pincha bahor va yoz oylarida ketadi.

Depressiyani davolash turli yondashuvlar yordamida simptomlarni engillashtirishga qaratilgan. Davolash ularning alomatlari va individual ehtiyojlariga qarab farq qilishi mumkin. Depressiyani davolash quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Psixoterapiya: Terapiya individual, guruh yoki oilaviy terapiya bo'lishi mumkin va odamga depressiya alomatlarini boshqarishga yordam beradi.

Dori-darmonlar: antidepressantlar kabi dorilar miyadagi kimyoviy nomutanosibliklarni tuzatish orqali simptomlarni kamaytirishi mumkin.

Mashq qilish: Muntazam mashqlar endorfin va serotonin kabi miya kimyoviy moddalarining chiqarilishini ko'paytirish orqali depressiya alomatlarini engillashtirishga yordam beradi.

Oziqlanish: Sog'lom ovqatlanish depressiya alomatlarini engillashtirishga yordam beradi.

Uxlash tartibi: Muntazam uyqu depressiya alomatlarini engillashtirishga yordam beradi.

O'z-o'zini parvarish qilish: O'zingizga g'amxo'rlik qilish depressiya alomatlarini engillashtirishga yordam beradi. O'z-o'zini parvarish qilish stressni kamaytirish, kayfiyatni ko'tarish va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish uchun qila oladigan faoliyatni o'z ichiga olishi mumkin.

Depressiyani davolash simptomlarning og'irligiga va insonning ehtiyojlariga qarab farqlanadi. Depressiyani eng yaxshi davolash usuli haqida shifokor bilan gaplashishingiz mumkin.

Erkaklarda bepushtlik sabablar

Depressiya belgilari bo'lsa kimga uchrashish kerak

Agar siz depressiya belgilarini boshdan kechirayotgan bo'lsangiz, shifokor bilan gaplashish muhimdir. Birinchidan, birlamchi tibbiy yordam ko'rsatuvchi oilaviy shifokor yoki umumiy amaliyot shifokoriga murojaat qilishingiz tavsiya etiladi. Sizning shifokoringiz depressiyani aniqlash uchun alomatlarinigizni baholashi yoki kerak bo'lganda sizni mutaxassisga yuborishi mumkin.

Psixolog yoki psixiatr – bu depressiyani davolashga ixtisoslashgan sog'liqni saqlash mutaxassislari. Agar sizga ruhiy tushkunlik tashxisi qo'yilgan bo'lsa, uni psixolog yoki psixiatr bilan davolashni tanlashingiz mumkin. Depressiyani davolash, jumladan, dori-darmonlar yoki boshqa davolash usullari haqida ko'proq ma'lumot olish uchun shifokor bilan gaplashish muhimdir. Britaniyalik neyrofiziologlar erkaklar va ayollarning miyasi depressiyaga nega har xil javob berishini aniqladi. Buni ushbu xastalikning og'ir shakllariga qarshi kurashgan chog'da inobatga olish lozim, deb xabar beradi “RIA Novosti”. “Erkaklar ko'proq doimiy depressiyadan aziyat chekadi, ayollarga esa axyon-axyonda kayfiyati buzilishi xos. Bundan tashqari, depressiyaning rivojlanishi erkaklarda jiddiyroq oqibatlariga olib keladi, bu oqibatlar giyohvand moddalarga moyillik va o'z joniga qasd qilish bo'lishi mumkin”, — deydi Kembrij universiteti xodimi Szi-Yu Chuan. Uning so'zlariga qaraganda, jamoa depressiyadagi erkaklar va ayollarning miyasini o'rgangan. Buning uchun olimlar taxminan 30 nafar o'smir yigit va 100 qizdan iborat guruh to'pladi. Ularning yarmi depressiyaning og'ir shakllaridan aziyat chekar, qolganlari esa sog'lom edi. Ko'ngillilar bir qancha oddiy testlardan o'tishga rozi bo'ldi, uning doirasida sinaluvchilar ekranda qisqa muddatga paydo bo'ladigan so'zni o'qishi, u ijobiy yoki salbiy ekanligini tushunishi va tegishli tugmani bosishi lozim edi.²

Bu test odamda depressiya bor-yo'qligini tekshirishning an'anaviy yo'lidir — tushkunlikdagi odamlar odatda sog'lom individlarga nisbatan so'zlarning emotsional bo'yoqlarini aniqlashda qiynaladi. Testlar davomida olimlar ko'ngillilarning miya faoliyatini magnit-rezonans tomografi yordamida kuzatib bordi.

² ACOG tuman IX raisi bayonoti (2020)

Bu kuzatuvlar erkaklar va ayollar miyasi ishlashidagi farqlarni ko'rsatdi. Bu ayollar nega ko'proq depressiyaga yo'liqishini, erkaklarda esa tushkunlik nega jiddiyroq oqibatlariga olib kelishini tushuntiradi.

Jumladan, miya po'stlog'ining turli zonalaridagi faollik sezilarli darajada farqlanishi kuzatildi. Bundan tashqari, o'smir yigitlar miyachasidagi nerv hujayralari qizlardagiga nisbatan bir-biri bilan yaxshi bog'lanmagani aniqlandi.³

“Bu nima degani? Kuzatuvlar depressiya yigitlar va qizlar miyasiga butunlay boshqacha ta'sir ko'rsatishini namoyish etdi. Ayollarda nega depressiya holatlari uchraydi. Depressiya o'zi nima?

Depressiya insonga o'ziga bo'lgan ishonchni so'ndiradi, tushkunlikka tushirib qo'yadi, bu holatga qachonki inson o'tib ketgan ishlarga achinishi, ularni o'ylab asabiylashishi sabab bo'lishi mumkin!

Depressiya davrida odamlarda kunlar, haftalar yoki oylar davom etishi mumkin bo'lgan qayg'u, uyqusizlik yoki energiya yetishmasligini his qiladi.

Depressiya sizning his tuyg'ularingizga, fikrlashingizga va uyqu holatingizga va ovqatlanish rejimingizga katta ta'sir ko'rsatadi. Tez yig'laydigan, kechalari uxlay olmaydigan, umuman ovqatlanmaydigan yoki teskarisi juda ko'p ovqatlanadigan odamlarda depressiya belgisi bo'ladi.

Ayollarda depressiya omillari

Ayollar stressli hodisaga javoban depressiyaga tushib qolishlari mumkin. Ba'zi dalillar shuni ko'rsatadiki, ayollar stressli vaziyatlarni boshdan kechirishganda masalan: oilada o'lim, qiyin munosabatlar yoki ishdan bo'shash ularning stress hislari erkaklarnikiga qaraganda kuchliroq bo'ladi. Ba'zi ayollarda tug'ruqdan oldingi va keyingi depressiya holatlari kuzatiladi va ayollarda hattoki semizlik tufayli depressiya holatlari kuzatilar ekan.

Depressiya holatidagi odam atrofidagi insonlardan ko'proq dalda kutadi, gaplashishni xohlaydi, bunda psixolog juda ham yordam bera oladi. Biz odamlar faqat ruhiy

³ Milliy ruhiy salomatlik instituti: Depressiya statistikasi.

tushkunlik vaqtida ruhshunos maslahatiga moyillik sezmaymiz, bizning ongimizga har doim psixolog ordami kerak. Hayotda turli xil o'zgarishlar insonni ruhiy tushkunlik, ya'ni depressiya holatiga tushurib qo'yadi. Hayotda inson har bir zarbaga tayyor turishi kerak, buning uchun avvalo o'z ongini va fikrlashini bunga tayyor qilishi lozim. Odamlar ba'zida charchoq hissini depressiya bilan adashtirishadi, eng yaxshisi depressiya holatiga tushmaslik va uni davolash usuli, bu dam olish. O'zingiz uchun vaqt ajrating va o'zingiz yoqtirgan ishlarni qilishga harakat qiling. Inson qachonki o'zi yoqtirgan vazifa bilan shug'ullanayotgan vaqtda charchamaydi. Iloji boricha muloqotda bo'ling, do'stlaringiz, yaqinlaringiz bilan ko'proq vaqt bo'lishga harakat qiling.⁴

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zarifboy Ibodullayev, nevropatolog. Professor. «Asab va ruhiyat» kitobi.
2. ACOG tuman IX raisi bayonoti (2020)
3. Milliy ruhiy salomatlik instituti: Depressiya statistikasi.
4. <https://mymedic.uz/salomatlik/psixologiya/depressiyani-davolash/>
5. Абдуллаева, Н. Ж., & Комилова, Ф. М. (2020). Значимость формирования организаторских качеств у будущих учителей в развитии современной педагогики. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 42-43.
6. Abdullayeva, N. J. (2020). EXPERIENCE AND THEORETICAL BASES OF INTERNAL CONTROL SERVICE ACTIVITIES IN THE PUBLIC SECTOR. *Экономика и социум*, (5-1 (72)), 13-15.
7. Abdullayeva, N. J. (2020). ISSUES OF REFORMING ACCOUNTING AND REPORTING IN THE PUBLIC SECTOR. *Мировая наука*, (4 (37)), 6-9.
8. Umrzaqov, B. B. (2023). PEDAGOGICAL NEED FOR THE FORMATION OF MODERN PROFESSIONAL QUALITIES THROUGH VIRTUAL TECHNOLOGIES IN TEACHERS OF FUTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(11), 89-93.*

⁴ <https://mymedic.uz/salomatlik/psixologiya/depressiyani-davolash/>